

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO‘NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

INCREASING THE ACTIVITY OF VOCATIONAL EDUCATION STUDENTS THROUGH PROFESSION-ORIENTED MATHEMATICAL PROBLEMS

Xamdamov Karim Ibroximovich

Mathematics Teacher, Fergana City Polytechnic College No. 5

Abstract

This article analyzes the importance of using professionally oriented mathematical problems in increasing the activity of students studying in the energy direction of vocational educational institutions. Integration of mathematics with practical tasks in the field of energy serves to increase students' interest in science, develop skills in applying mathematical knowledge in practice, and form professional competencies. The article discusses methods for increasing students' motivation and activity in the lesson through the use of practical problems such as electricity consumption, Ohm's law, power and energy calculations. The impact of mathematical tasks associated with professional activities on educational effectiveness is also analyzed.

Keywords

Vocational education, energy, mathematics, professionally oriented problems, student activity, mathematical literacy, professional competence, electricity, Ohm's law, motivation.

KASBGA YO‘NALTIRILGAN MATEMATIK MASALALAR ORQALI PROFESSIONAL TA‘LIM O‘QUVCHILARINING FAOLLIGINI OSHIRISH

Xamdamov Karim Ibroximovich

Farg‘ona shahar 5-son politexnikumi matematika fani o‘qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada professional ta‘lim muassasalarining energetika yo‘nalishida tahsil olayotgan o‘quvchilar faolligini oshirishda kasbga yo‘naltirilgan matematik masalalardan foydalanishning ahamiyati tahlil qilinadi. Matematika fanini

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO‘NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

energetika sohasidagi amaliy vazifalar bilan integratsiya qilish o‘quvchilarning fanga bo‘lgan qiziqishini oshirish, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash ko‘nikmalarini rivojlantirish hamda kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Maqolada elektr energiyasi sarfi, Ohm qonuni, quvvat va energiya hisoblari kabi amaliy masalalardan foydalanish orqali o‘quvchilarning motivatsiyasi va darsdagi faolligini oshirish usullari yoritilgan. Shuningdek, kasbiy faoliyat bilan bog‘langan matematik topshiriqlarning ta‘lim samaradorligiga ta‘siri tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Professional ta‘lim, energetika, matematika, kasbga yo‘naltirilgan masalalar, o‘quvchilar faolligi, matematik savodxonlik, kasbiy kompetensiya, elektr energiyasi, Ohm qonuni, motivatsiya.

Аннотация. В данной статье анализируется важность использования профессионально-ориентированных математических задач для повышения активности студентов, обучающихся по энергетическому направлению в профессиональных учебных заведениях. Интеграция математики с практическими задачами в области энергетики способствует повышению интереса студентов к науке, развитию навыков применения математических знаний на практике и формированию профессиональных компетенций. В статье рассматриваются методы повышения мотивации и активности студентов на занятиях посредством использования практических задач, таких как потребление электроэнергии, закон Ома, расчеты мощности и энергии. Также анализируется влияние математических задач, связанных с профессиональной деятельностью, на эффективность обучения.

Ключевые слова: Профессиональное образование, energetika, matematika, профессионально-ориентированные задачи, активность студентов,

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO‘NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

математическая грамотность, профессиональная компетенция, электричество, закон Ома, мотивация.

Kirish

Bugungi kunda professional ta’lim tizimida raqobatbardosh, malakali va zamonaviy texnologiyalar bilan ishlay oladigan mutaxassislarni tayyorlash muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Bunday mutaxassislarni tayyorlashda umumta’lim fanlari, xususan matematika fanining o‘rni beqiyosdir. Matematika nafaqat nazariy bilimlarni shakllantiradi, balki o‘quvchilarning mantiqiy fikrlash, tahlil qilish, muammolarni hal etish va amaliy hisob-kitoblarni bajarish ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Ayniqsa, energetika yo‘nalishida tahsil olayotgan o‘quvchilar uchun matematik bilimlar kasbiy faoliyatning ajralmas qismi hisoblanadi. Amaliyot shuni ko‘rsatadiki, o‘quvchilar matematika fanining kelajakdagi kasbiy faoliyat bilan bog‘liqligini anglaganlarida, ularning fanga bo‘lgan qiziqishi va darsdagi faolligi sezilarli darajada ortadi. Shu sababli matematika darslarida kasbga yo‘naltirilgan masalalardan foydalanish ta’lim samaradorligini oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Energetika sohasiga oid elektr energiyasi sarfi, quvvat, kuchlanish, tok kuchi, qarshilik, transformatorlar va elektr tarmoqlariga bog‘liq masalalar o‘quvchilarga matematik bilimlarning amaliy ahamiyatini tushunishga yordam beradi. Kasbga yo‘naltirilgan matematik masalalar o‘quvchilarning nazariy bilimlarini real hayot va ishlab chiqarish jarayonlari bilan bog‘lash imkonini yaratadi. Bunday yondashuv natijasida o‘quvchilar matematik formulalar va hisoblash usullarini nafaqat dars jarayonida, balki kelajakdagi kasbiy faoliyatlarida ham qo‘llash zarurligini anglaydilar. Bu esa ularning motivatsiyasini oshirib, mustaqil fikrlash va amaliy muammolarni hal etish ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

Asosiy qism

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO‘NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

Professional ta’lim muassasalarida o‘quvchilarning dars jarayonidagi faolligi ta’lim samaradorligini belgilovchi muhim omillardan biridir. Ayniqsa, matematika fanini o‘qitishda o‘quvchilarning faol ishtiroki ularning bilimlarni chuqur o‘zlashtirishiga, amaliy ko‘nikmalarni shakllantirishiga va kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishiga xizmat qiladi. O‘quvchilar faolligiga ta’sir etuvchi omillar turli xil bo‘lib, ular o‘zaro bog‘liq holda ta’lim jarayonining natijadorligiga ta’sir ko‘rsatadi.

O‘quvchilar faolligini belgilovchi asosiy omillardan biri motivatsiya hisoblanadi. Agar o‘quvchi o‘rganayotgan mavzuning kelajakdagi kasbiy faoliyatida zarur ekanligini tushunsa, uning fanga bo‘lgan qiziqishi ortadi. Energetika yo‘nalishi o‘quvchilari uchun elektr energiyasi sarfi, quvvat, kuchlanish va tok kuchi bilan bog‘liq matematik masalalar amaliy ahamiyatga ega bo‘lgani sababli ular darslarda faolroq qatnashadilar.

Matematika fanining kasbiy fanlar bilan bog‘langan holda o‘qitilishi o‘quvchilarning darsga bo‘lgan qiziqishini oshiradi. Nazariy formulalar va qoidalar real hayotiy vaziyatlar hamda ishlab chiqarish jarayonlari bilan bog‘langanida o‘quvchilar mavzuning ahamiyatini chuqurroq anglaydilar. Masalan, elektr energiyasi xarajatlarini hisoblash yoki Om qonuni asosida tok kuchini aniqlashga oid topshiriqlar matematikaning amaliy qiymatini namoyon etadi.

Ta’lim jarayonida qo‘llaniladigan metodlar ham o‘quvchilar faolligiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. An’anaviy ma’ruza usulida o‘quvchilar ko‘proq tinglovchi rolda bo‘lsa, interaktiv metodlar ularni faol ishtirok etishga undaydi. Guruhli ishlash, muammoli ta’lim, amaliy topshiriqlar va loyiha faoliyati o‘quvchilarning mustaqil fikrlashi va darsdagi ishtirokini kuchaytiradi.

Professional ta’limda o‘quvchilar matematika fanining o‘z mutaxassisligi bilan qanchalik bog‘liqligini his qilsalar, ularning faolligi shunchalik ortadi. Energetika yo‘nalishida elektr tarmoqlari, transformatorlar, energiya sarfi va texnik hisob-kitoblar

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO‘NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

bilan bog‘liq matematik masalalardan foydalanish o‘quvchilarning mavzuga qiziqishini oshiradi hamda kasbiy bilimlarni mustahkamlaydi.

Zamonaviy ta‘lim jarayonida raqamli texnologiyalar muhim o‘rin egallaydi. GeoGebra, Excel, simulyatsion dasturlar va sun‘iy intellekt vositalaridan foydalanish matematik tushunchalarni vizual tarzda tushuntirish imkonini beradi. Bu esa o‘quvchilarning mavzuni yaxshiroq o‘zlashtirishiga va darsdagi faolligini oshirishga yordam beradi.

Har bir o‘quvchining bilim darajasi, qiziqishi, qobiliyati va o‘rganish sur‘ati turlicha bo‘ladi. Shu sababli o‘qituvchi ta‘lim jarayonida individual yondashuvni qo‘llashi zarur. O‘quvchilarning imkoniyatlarini hisobga olgan holda tashkil etilgan darslar ularning o‘ziga bo‘lgan ishonchini

Hozirgi kunda professional ta‘lim tizimida o‘quvchilarni kelajakdagi kasbiy faoliyatga tayyorlash ta‘lim jarayonining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Bu vazifani samarali amalga oshirish uchun umumta‘lim fanlarini maxsus fanlar bilan integratsiyalash muhim ahamiyatga ega. Xususan, matematika fanini energetika yo‘nalishiga oid amaliy masalalar bilan bog‘lab o‘qitish o‘quvchilarning nazariy bilimlarini mustahkamlash va ularni real ishlab chiqarish jarayonlariga tayyorlash imkonini beradi.

Energetika sohasi elektr energiyasini ishlab chiqarish, uzatish va iste‘mol qilish bilan bog‘liq murakkab hisob-kitoblarni talab etadi. Mazkur jarayonlarda quvvat, kuchlanish, tok kuchi, qarshilik, energiya sarfi va samaradorlik ko‘rsatkichlarini aniqlashda matematik bilimlardan keng foydalaniladi. Shu sababli matematika darslarida energetika yo‘nalishiga oid masalalardan foydalanish o‘quvchilarning fanga bo‘lgan qiziqishini oshiradi hamda ularning kasbiy tayyorgarligini kuchaytiradi.

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO‘NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

Kasbga yo‘naltirilgan matematik masalalar o‘quvchilarga matematik tushunchalar va formulalarning amaliy ahamiyatini tushunishga yordam beradi (1-rasmga qarang). Masalan, elektr qurilmalarining bir sutka yoki bir oy davomida sarflaydigan energiyasini hisoblash, elektr tarmog‘idagi tok kuchini aniqlash yoki elektr energiyasi uchun to‘lov miqdorini hisoblash kabi topshiriqlar o‘quvchilarda matematikaning kundalik va kasbiy faoliyatdagi o‘rnini anglashga xizmat qiladi.

1-rasm. Energetika yo‘nalishida kasbga yo‘naltirilgan matematik masalalarning o‘quvchilar faolligini oshirishdagi o‘rni

Masalan, quvvati 5 kVt bo‘lgan elektr dvigatel kuniga 8 soat ishlasa, uning bir oylik elektr energiyasi sarfi quyidagi formula asosida hisoblanadi:

$$w = P * t$$

Bu yerda:

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO‘NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

W — sarflangan elektr energiyasi;

P — qurilma quvvati;

t — ishlash vaqti.

Yana bir misol. Elektr energiyasi uchun to‘lovni hisoblash. Korxonada bir oy davomida 12 500 kVt·soat elektr energiyasi iste‘mol qilindi. Agar 1 kVt·soat energiya narxi 900 so‘m bo‘lsa, umumiy xarajatni aniqlang.

Bu kabi iqtisodiy mazmundagi masalalar energetika mutaxassislarining amaliy faoliyatida tez-tez uchraydi va o‘quvchilarda iqtisodiy fikrlashni rivojlantiradi. Bunday masalalar orqali o‘quvchilar matematik formulalardan foydalanish ko‘nikmasini egallaydi hamda energiya resurslaridan samarali foydalanish bo‘yicha tushunchalarga ega bo‘ladi. Shuningdek, energetika yo‘nalishida elektr zanjirlarini o‘rganishda Ohm qonuni muhim o‘rin tutadi. Tok kuchini aniqlashga oid masalalar o‘quvchilarning matematik hisoblash malakasini rivojlantiradi va maxsus fanlarni o‘zlashtirishiga yordam beradi.

Kasbga yo‘naltirilgan masalalarning yana bir muhim jihati shundaki, ular o‘quvchilarda mustaqil fikrlash va muammolarni hal etish ko‘nikmalarini shakllantiradi. Energetika obyektlarida uchraydigan real vaziyatlar asosida tuzilgan topshiriqlar o‘quvchilarni tahlil qilishga, ma‘lumotlarni qayta ishlashga va asoslangan xulosalar chiqarishga o‘rgatadi. Natijada ular nafaqat matematik bilimlarni, balki kelajakdagi kasbiy faoliyatlari uchun zarur bo‘lgan amaliy kompetensiyalarni ham egallaydilar. Bundan tashqari, kasbga yo‘naltirilgan matematik masalalar fanlararo integratsiyani ta‘minlaydi. Matematika, fizika, elektrotexnika va maxsus fanlar o‘rtasidagi bog‘liqlik o‘quvchilarning bilimlarini tizimli ravishda shakllantirishga xizmat qiladi. Bu esa o‘quvchilarning darsdagi faolligini oshirib, ta‘lim samaradorligini yuksaltiradi.

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO‘NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

Energetika yo‘nalishida kasbga yo‘naltirilgan matematik masalalardan foydalanish o‘quvchilarning matematika faniga bo‘lgan qiziqishini oshiradi, nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog‘laydi hamda ularning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bunday yondashuv professional ta‘limning sifatini oshirish va zamonaviy mehnat bozori talablariga javob beradigan malakali mutaxassislarni tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa

Professional ta‘lim muassasalarida matematika fanini o‘qitishda kasbga yo‘naltirilgan masalalardan foydalanish o‘quvchilarning darsdagi faolligini oshirishning samarali vositalaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, energetika yo‘nalishida tahsil olayotgan o‘quvchilar uchun matematik bilimlarni elektr energiyasi ishlab chiqarish, uzatish va iste‘mol qilish jarayonlari bilan bog‘lash ta‘limning amaliy ahamiyatini kuchaytiradi. Maqolada tahlil qilinganidek, elektr energiyasi sarfini hisoblash, Om qonuni, transformatorlar, elektr tarmoqlaridagi energiya yo‘qotishlari hamda qayta tiklanuvchi energiya manbalari bilan bog‘liq matematik masalalar o‘quvchilarning fanga bo‘lgan qiziqishini oshiradi. Bunday masalalar orqali o‘quvchilar nazariy bilimlarni amaliyotda qo‘llash, muammolarni tahlil qilish va mustaqil qaror qabul qilish ko‘nikmalarini egallaydilar. Kasbga yo‘naltirilgan topshiriqlar matematika va maxsus fanlar o‘rtasidagi integratsiyani ta‘minlab, o‘quvchilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Natijada o‘quvchilarning matematik savodxonligi, mantiqiy fikrlashi va amaliy ko‘nikmalari shakllanib, ularning kelajakdagi kasbiy faoliyatga tayyorgarlik darajasi oshadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 6-sentabrdagi PF-5812-son Farmoni. Professional ta‘lim tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida.

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO‘NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

2. Sh.A. Alixonov. Matematika o‘qitish metodikasi. Toshkent: O‘qituvchi, 2020.
3. Jumayev M.E. Matematika o‘qitish metodikasidan praktikum. Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
4. Xodjayev B.X. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. Toshkent: Sano-standart, 2021.
5. Tolipov O‘., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. Toshkent: Fan, 2018.
6. Hayitov A., Abdullayev R. Elektrotexnika va elektronika asoslari. – Toshkent: Tafakkur Bo‘stoni, 2020.
7. Kasimov M. Energetika asoslari. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2021.
8. Ergashev N. Elektr ta’minoti tizimlari. – Toshkent: Innovatsion rivojlanish nashriyoti, 2022.
9. Polat E.S. Sovremennie pedagogicheskie i informatsionnie texnologii v sisteme obrazovaniya. – Moskva: Akademiya, 2021.
10. Dörnyei Z. Motivational Strategies in the Language Classroom. Cambridge University Press, 2001.
11. Richards J.C., Rodgers T.S. Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge University Press, 2014.
12. OECD. PISA 2022 Assessment and Analytical Framework. Paris: OECD Publishing, 2023.
13. Niss M., Højgaard T. Mathematical Competencies Revisited. Springer, 2019.
14. Skemp R. The Psychology of Learning Mathematics. Routledge, 2020.
15. National Council of Teachers of Mathematics (NCTM). Principles to Actions: Ensuring Mathematical Success for All. NCTM, 2014.